

СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ПАХТА ТОЛАСИ СИФАТИГА
ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516890>

Кадиров Шавкат Юлдашевич,

қ.х-ф.н., доцент

Рахимов Жасур Кадамович,

ўқитувчи

Бекчанов Хабибулла Юлдашевич,

ўқитувчи

Урганч Давлат университети

Урганч ш., Ўзбекистон Республикаси

Аннотация. Кейинги йилларда мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сувни тежайдиган технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилди. Аммо асосий майдонларда ҳозирча суғоришнинг эски усули – эгатлаб суғориш технологияси қўлланилмоқда, замонавий усулларни жорий қилиш учун албатта вақт ва маблағ зарур бўлади. Шундай экан мавжуд суғориш усуллариининг турли хил шакллариини маҳаллий шароитларда синаш ва самарадорлигини аниқлаш олимларимиз олдида турган муҳим вазифадир. Ғўзани эгат орқали суғоришда сувнинг оқовага ва намликнинг физик бугланишига ҳамда фильтрация жараёнига имкон қадар йўл қўймасликка эгат орқали суғориш технологияси элементларини янада такомиллаштириш орқали эришиш мумкин. Айниқса, Хоразм вилояти тупроқларининг мелиоратив ҳолатини ҳисобга олган ҳолда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни тўғри ташкил этиш натижасида қишлоқ хўжалиги экинларига берилаётган сувларни назоратга олиб, коллектор-зовурларга тушадиган оқова сувлар миқдорини камайтириш эвазига тупроқ ботқоқланиши олди олиниб, иккиламчи шўрланишига барҳам бериш мумкин. Бундан ташқари, сувдан самарали фойдаланиш ҳисобига ғўзанинг ҳосилдорлиги ошиб, толасининг технологик кўрсаткичларига ижобий таъсир қилиши мумкин.

Калит сўзлар: қўш қаторлаб суғориш, сув ресурслари, сув режими, тола сифати, толанинг пишиқлиги, толанинг узунлиги, нисбий узлиши кучи, ғўза, суғориш меъёри, ҳосилдорлик, суғориш технологияси.

Кириш. Ғўзани парваришlashдаги ҳар бир агротехник тадбир сувдан самарали фойдаланишга йўналтирилиши лозим. Юқори агротехника қоидаларига риоя қилинганда сувни тежаш ва ундан оқилона фойдаланиш билан биргаликда мўл ва сифатли пахта ҳосили етиштиришга мустаҳкам замин яратилади. Ўзбекистон сув захиралари чекланган регион бўлиб, қурғоқчилик энг долзарб муаммолардан биридир.

Шунинг учун қишлоқ хўжалиги экинларининг сув танқислигига чидамли янги навларини яратиш, сув тежовчи суғориш технологияларини кенг қўллаш олимлар олдида турган муҳим вазифалардир.

Қишлоқ хўжалигида мавжуд ресурслардан тўғри фойдаланиш, экинларни парваришлашнинг илмий асосланган агротехнологияларини жорий этиш, кам маблағ ва меҳнат сарфлаб юқори ва сифатли ҳосил етиштириш муҳим аҳамиятга эгадир (1). Хоразм вилоятининг қадимдан суғориладиган ерларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини ошириш, сув ресурсларидан самарали фойдаланишни тўғри ташкил этиш натижасида қишлоқ хўжалиги экинларига берилаётган сувларни назоратга олиб, коллектор-зовурларга тушадиган оқава сувлар миқдорини камайтириш мумкин (2). Ғўзанинг мақбул суғориш тартиби ва тежамкор суғориш технологияларини ишлаб чиқиш, ўсимликларнинг назарий сув истеъмолини аниқлашда эмпирик формулалар орқали ҳисоблашларни такомиллаштириш, тупроқнинг тури ва сизот сувлари сатхи яқин жойлашуви ва уларни минерализациясини инобатга олган ҳолда қишлоқ хўжалик экинларини суғоришнинг мақбул муддатлари, меъёрларини аниқлаш сув ресурсларидан самарали фойдаланиш бўйича устувор йўналишлардир (4)

Эгатлар оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) усулида экин даласига сув эгатлар орасидаги ҳар бир ариқдан эмас, балки эгат оралатиб, яъни бир ариқдан сув оқизилиб, навбатдаги ариқ қуруқ қолдирилган ҳолда берилади. Бунда тупроқдан сув буғланиши ва тупроққа сув сизилиши кескин камаяди. Сув тежовчи технологиялардан кенг фойдаланиш ҳисобига сув сарфини 20-25 фоиз камайтириш имконини беради. Республикада ҳозир сувни ҳар томонлама тежаш, дарёлар оқимини тўлиқ бошқариш, суғориш тизимларини техник такомиллаштириш, замонавий технологияларни қўллаш, кам сув истеъмол қиладиган экинларни экиш ва интродукция қилиш ҳисобига сув танқислигини бартараф этиш мумкин (3).

Ҳозирги кунда республикамизнинг дунё бозорига чиқиши пахтачиликда янада ҳосилдор, эртапишар, юқори тола сифатига эга бўлган ғўза навларини яратиш ва уларга мос агротехнологияларни ишлаб чиқишни талаб қилмоқда. Бундай агротехнологиялар жумласига, биринчи навбатда, сув ресурсларини тежаш мақсадида ғўзани суғориш технологияларини такомиллаштириш масалалари киради, ва бу йўналиш бўйича олиб борилаётган илмий изланишлар ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Чунки асосий масала тола сифати бўлиб, ўсимлик барча омилларни, жумладан сувни меъёрида олгандагина, у сифатли бўлиши мумкин.

Тадқиқотнинг объекти ва предмети: Тадқиқотнинг объекти сифатида Хоразм вилоятининг аллювиал ўтлоқи, механик таркиби ўртача қумоқ тупроқлари ва ғўзанинг ўрта толали истиқболли Ният нави олинган. Эгатлаб суғоришнинг такомиллашган сувтежамкор технологиялари, ғўзани суғориш тартиби ва сув истеъмоли, тупроқнинг сув-физик хоссалари, ғўзанинг ўсиб-ривожланиши, ҳосилдорлиги ва пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичлари тадқиқотнинг предмети ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Хоразм вилоятининг аллювиал ўтлоқи тупроқлари шароитида истиқболли Ният ғўза навини ер устидан эгатлаб суғоришнинг такомиллашган сув тежовчи технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда унинг пахта толасининг сифат кўрсаткичларига таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг услублари. Дала ва лаборатория тадқиқотлари ва фенологик кузатишлар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари", "Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах" услубий қўлланмалари асосида бажарилган. Олинган маълумотлар аниқлиги ва ишончилиги умумқабул қилинган Б.А. Доспехов услуби ёрдамида математик-статистик таҳлил қилинган. Тажриба тизими куйидаги кўринишда бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба тизими

Вариант рақами	Ғўзани ер устидан суғориш технологиялари	Тупроқнинг ҳисобий қатламлари, см
1	Ишлаб чиқаришда қабул қилинган суғориш (назорат)	фактик ўлчовлар
2	Эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб)	70-100-70
3	Эгатни қарама-қарши томонидан суғориш	70-100-70

Тадқиқот натижалари. Шунинг таъкидлаш лозимки, тажрибада суғориш режими ЧДНС га нисбатан 70-75-65 % деб қабул қилинган. Бу маҳаллий шароит учун суғоришдан олдинги оптимал намлик ҳисобланади. Тажриба майдонининг ЧДНС 22% га тенг. Ғўзани суғоришдан олдинги тупроқ намлиги кўрсаткичларига мувофиқ биринчи суғориш гуллаш даврига тўғри келди. Яъни, ғўза гуллашгача суғорилмади ва тупроқнинг суғоришдан олдинги намлиги ЧДНС га нисбатан 70% бўлганда суғориш талаб қилинмади. Ривожланишнинг бу фазасида тупроқда етарли нам захиралари мавжуд эди. Гуллаш-ҳосил тўплаш фазасида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75% деб қабул қилинган режимда, намлик тупроқ оғирлигига 16.5% га тенг бўлганда суғориш талаб қилинар эди. Тажрибанинг 2 ва 3 вариантларида бу талабга риоя қилинди: 2 вариантда - 16.60% ва 3 вариантда - 16.64%, фақат 1 вариантда, яъни ишлаб чиқаришда қабул қилинган суғориш (назорат) вариантыда тупроқ намлиги оғирлигига нисбатан 16.20% га тенг бўлганда суғориш амалга оширилди. Лекин намликнинг бу даражада камайишидан кейин суғоришни амалга ошириш унчалик критик ҳолат эмас, чунки бу тажрибанинг хатолиги доирасидаги катталиқдир. Кейинчалик ўтказилган суғоришларда қабул қилинган суғориш режимига барча вариантларда амал қилинди. Умуман олганда ғўза 1 ва 3 вариантларда жами уч марта суғорилди. Бунда ғўза гуллаш-ҳосил тўплаш фазасида икки марта, пишиш фазасида эса бир марта суғорилди. 2

вариантда эса, яъни эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) усулида 4 марта суғориш ўтказилди: ғўза гуллаш-ҳосил тўплаш фазасида уч марта, пишиш фазасида эса бир марта суғорилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ғўзани суғоришдан олдин тупроқнинг намлиги (тупроқ оғирлиги ва ЧДНС га нисбатан % ҳисобида)

Суғориш технологияси	Суғориш тартиби							
	1-суғориш		2-суғориш		3-суғориш		4-суғориш	
	тупроқ оғирлиги нисб.	ЧДНС га	тупроқ оғирлиги нисб.	ЧДНС га	тупроқ оғирлиги нисб.	ЧДНС га	Нисб.	Нисб.
1 вариант (назорат)	1 6,20	7 4,07	1 6,77	7 8,23	1 4,68	6 6,73		
2 вариант	1 6,60	7 5,45	1 6,62	7 5,55	1 6,58	7 5,37	1 4,44	6 5,63
3 вариант	1 6,64	7 5,64	1 6,58	7 5,36	1 4,41	6 5,50		

Суғориш меъёрларида вариантлар бўйича маълум фарқлар кузатилди. Назорат вариантыда (ишлаб чиқаришда қабул қилинган суғориш) бошқа вариантларга нисбатан суғориш меъёри юқорироқ бўлди. Бу вариантда мавсумий суғориш меъёри 3701 м³/га ни ташкил қилган бўлса, энг кам сув сарфи 2 вариантда, яъни эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) амалга оширилганда кузатилди ва у 2606 м³/га тенг бўлди. Эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) технологияси қўлланилганда (2 вар.) ишлаб чиқаришда қабул қилинган суғориш усулига (1 вар.) нисбатан бир мавсум давомида 1095 м³/га сув иқтисод қилишга эришилди. Эгатни қарама-қарши томонидан суғориш технологиясига (3 вар.) нисбатан эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) технологияси вариантыда (2 вар.) мавсум давомида 586 м³/га сув тежалди (3-жадвал).

3-жадвал

Ғўзани суғориш меъёрлари, м³/га

Вариант рақами	Ғўзани ер устидан суғориш технологиялари	Биринчи суғориш меъёри	Иккинчи суғориш меъёри	Учинчи суғориш меъёри	Тўртинчи суғориш	Мавсумий суғориш меъёри
1	Ишлаб чиқаришда қабул қилинган	1265	1248	1188		3701

	суғориш (назорат)					
2	Эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб)	662	641	655	648	2606
3	Эгатни қарама-қарши томонидан суғориш	1167	1129	896		3192

Тажриба майдонларида етиштирилган ҳосилдан пахта толасининг сифат кўрсаткичлари аниқланди. Бунда 1000 та чигит оғирлиги, толанинг пишиқлиги, толанинг узунлиги ва нисбий узилиш кучи каби кўрсаткичлар олинди. 1000 та чигит оғирлиги кўрсаткичи бўйича энг яхши натижа эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) технологияси қўлланилган вариантда (2 вар.) олинди. Бунда 1000 та чигит оғирлиги 121,2 г га тенг бўлди. 1 вариантда, яъни ишлаб чиқаришда қабул қилинган суғориш (назорат) технологияси қўлланилганда 1000 та чигит оғирлиги 119,4 г ни ташкил қилди. 3 вариантда, яъни эгатни қарама-қарши томонидан суғориш технологияси қўлланилганда 1000 та чигит оғирлиги 119,2 г ни ташкил қилди. Бундан кўришиб турибдики, 2 вариантдаги 1000 та чигитнинг оғирлиги 1 вариантга нисбатан 1,7 г оғир бўлса, 3 вариантдагига нисбатан 1,8 г оғир бўлди. Толанинг пишиқлиги вариантлар бўйича 4.1-4.2 гк га тенг бўлди ва энг яхши кўрсаткич 2-вариантда кузатилди. 1 ва 2 вариантларда бир хил – 4.1 гк га тенг бўлди. Толанинг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири бу толанинг узунлигидир. Суғориш технологияларининг ўзгариши вариантлар бўйича толанинг узунлигига ҳам таъсир қилган. Энг юқори кўрсаткич 2 вариантда, яъни эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) технологияси қўлланилган вариантда кузатилди ва 34,9 мм га тенг бўлди. 1 ва 3 вариантларда мос равишда 34,2 ва 34.3 мм га тенг бўлди (4-жадал).

4-жадвал

Пахта толасининг сифат кўрсаткичлари

Вариант рақами	Вўзани ер устидан суғориш технологиялари	1000 та чигит оғирлиги, г	Толанинг пишиқлиги, гк	Толанинг узунлиги, мм	Нисбий узилиш кучи, гк/текс
1	Ишлаб чиқаришда қабул қилинган суғориш (назорат)	119,4	4,1	34,2	25,7
2	Эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб)	121,2	4,2	34,9	26,2
3	Эгатни қарама-қарши томонидан суғориш	119,2	4,1	34,3	25,6

Хулосалар. Эгатлаб суғоришнинг турли тежамкор технологияларини синаб қўриш натижасида улар орасидан энг самарали турларини аниқлаш мумкин бўлади. Хусусан, эгат оралатиб суғориш (қўш қаторлаб) маълум миқдорда сув русурсларини тежаш билан бирга, 1000 дона чигит оғирлиги, толанинг пишиқлиги, толанинг узунлиги ва нисбий узилиш кучи каби кўрсаткичлари бўйича энг юқори натижа кўрсатди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Алиев Ж., Сайимбетов А. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 2015 йил, № 3 (61), 57 бет.
2. Исаев С.Х., Мардиев Ш.Х., Дустов Ж. Хоразм вилояти тупроқларининг шўрланиш динамикаси. Хива, Хоразм Маъмур академияси ахборотномаси, махсус сон, 2019. 62 б.
3. Рамазанов О., Халмирзаева М., Насонов В. Дехқончиликда сув танқислиги: муаммо ва ечим -// Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси, 1-сон, 2008 йил, 41 б.
4. Ҳамидов М.Х., Матякубов Б.Ш. Вўзани суғориш тартиби ва тежамкор суғориш технологиялари / Монография /Т.: ТИҚХММИ. - 2019. 194 - бет.